

ISSN: 2181-4031

DOI Journal 10.56017/2181-4031

JOFS

6-CON

ИЮНЬ, 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

Journal of Fundamental Studies

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

IMFAKTOR
PAGES

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 6-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-6

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-6

ТОШКЕНТ – 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 6 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-6>

Бош муҳаррир:

Тураев Б. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Кенжабаев А. – иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Саттаров О. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Исҳоқов М. – тарих фанлари доктори, профессор

Абдуҳалимов Б. – тарих фанлари доктори, профессор

Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т. – юридик фанлар доктори, профессор

Қодиров Б. – юридик фанлар доктори, доцент

Қиличев Х. – юридик фанлари бўйича фалсафа доктори

Баҳодиров Р. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Саифназаров И. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Идиоров У. – сиёсий фанлар доктори, профессор

Абдуллаев Н. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Сатторов А. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Умаров А. – социология фанлари доктори, профессор

Матибаев Т. – социология фанлари доктори, профессор

Каюмов К. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-ўй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

Юридик фанлар

ИРИСБАЕВ Умиджон Каирулы

Ташкентский государственный юридический университет

Магистр Направления: Международный арбитраж и разрешение споров

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8072759>

РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРАВОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID -19

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируется роль международных правовых инструментов в защите прав человека во время пандемии COVID-19. Работа основана на изучении международных правовых норм, таких как Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах и Международный пакт о экономических, социальных и культурных правах. Исследование показывает, что эти правовые инструменты устанавливают основу для защиты прав человека во время пандемии и обязывают государства соблюдать и гарантировать основные права, такие как право на жизнь, право на здоровье, право на равенство и доступ к медицинской помощи.

Оно также подчеркивает, что права человека могут быть ограничены в целях общественного здоровья, но такие ограничения должны быть справедливыми, пропорциональными и временными, и должны быть основанными на научных доказательствах и международных нормах прав человека. Подчеркивается необходимость сотрудничества государств в разработке и реализации мер по борьбе с пандемией, которые учитывают и защищают права человека.

Ключевые слова: международные правовые инструменты, права человека, пандемия COVID-19, Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, ограничение прав, пропорциональность, Верховный комиссар ООН по правам человека, сотрудничество.

IRISBAYEV Umidjon Kairuli

Toshkent davlat yuridik universiteti

Xalqaro arbitraj va nizolarni hal qilish yo'nalishi magistri

HIMOYA QILISHDA XALQARO HUQUQIY VOSITALARNING ROLI COVID -19 PANDEMIYASI DAVRIDA INSON HUQUQLARI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola COVID-19 pandemiyasi davrida inson huquqlarini himoya qilishda xalqaro huquqiy vositalarning rolini tahlil qiladi. Ish inson huquqlari Umumjahon deklaratsiyasi, xalqaro pakt kabi xalqaro huquqiy normalarni o'rganishga asoslangan fuqarolik va siyosiy huquqlar va iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, ushbu huquqiy vositalar pandemiya davrida inson huquqlarini himoya qilish uchun asos yaratadi va davlatlarni yashash huquqi, sog'liq huquqi, tenglik huquqi va tibbiy yordamdan foydalanish kabi asosiy huquqlarga rioya qilish va kafolat berishga majbur qiladi.

Shuningdek, u inson huquqlari jamoat salomatligi uchun cheklanishi mumkinligini ta'kidlaydi, ammo bunday cheklovlar adolatli, mutanosib va vaqtinchalik bo'lishi kerak va inson huquqlarining ilmiy dalillari va xalqaro me'yorlariga asoslanishi kerak. Inson huquqlarini hisobga oladigan va himoya qiladigan pandemiyaga qarshi chora-tadbirlarni ishlab chiqish va amalga oshirishda davlatlar hamkorligi zarurligi ta'kidlandi.

Kalit so'zlar: xalqaro huquqiy vositalar, inson huquqlari, COVID-19 pandemiyasi, inson huquqlari Umumjahon deklaratsiyasi, xalqaro fuqarolik shartnomasi va siyosiy huquqlar, huquqlarni cheklash, mutanosiblik, BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari, hamkorlik.

IRISBAYEV Umidjon Kairuli

Tashkent State University of Law

Master's Degree: International Arbitration and Dispute Resolution

THE ROLE OF INTERNATIONAL LEGAL INSTRUMENTS IN THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS DURING THE COVID-19 PANDEMIC

ANNOTATION

This article analyzes the role of international legal instruments in the protection of human rights during the COVID-19 pandemic. The work is based on the study of international legal norms, such as the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. The study shows that these legal instruments establish the basis for the protection of human rights during a pandemic and oblige States to respect and guarantee fundamental rights, such as the right to life, the right to health, the right to equality and access to medical care.

It also stresses that human rights may be restricted for public health purposes, but such restrictions must be fair, proportionate and temporary, and must be based on scientific evidence and international human rights standards. The need for cooperation of States in the development and implementation of measures to combat the pandemic, which take into account and protect human rights, is emphasized.

Keywords: international legal instruments, human rights, COVID-19 pandemic, Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and political rights, restriction of rights, proportionality, UN High Commissioner for Human Rights, cooperation.

Во время пандемии COVID-19 международные правовые инструменты играют важную роль в защите прав человека. Пандемия создала сложные вызовы для общества, затронув здоровье, экономику, социальные отношения и основные права человека. В этом контексте международное право и международные правовые органы предоставляют каркас и ориентиры для государств и международных организации в содействии и защите прав человека. В данной работе мы исследуем роль международных правовых инструментов в защите прав человека во время пандемии COVID-19.

Наш анализ основан на принципах и нормах, закрепленных в ключевых международных документах, таких как Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах и Международный пакт о экономических, социальных и культурных правах. Мы рассмотрим вопросы, связанные с ограничениями прав человека во время пандемии и тем, как эти ограничения соотносятся с принципами пропорциональности, необходимости и временности. Исследование роли международных правовых инструментов в защите прав человека во время пандемии COVID-19 позволит нам лучше понять, как международное право может служить основополагающим принципам и инструментам для справедливого и сбалансированного подхода к обеспечению здоровья и безопасности людей в условиях глобальных вызовов.

Правовой инструмент представляет собой юридический документ или набор правил, принятых на международном, национальном или региональном уровне, с целью установления норм и принципов, регулирующих отношения между лицами или государствами [1].

Эти инструменты создают правовую основу для защиты прав и обязанностей всех заинтересованных сторон.

Примерами международных правовых инструментов являются международные договоры, соглашения, декларации, конвенции и протоколы, принятые различными международными организациями, такими как Организация Объединенных Наций (ООН) и их специализированные агентства. Национальные правовые инструменты включают конституции, законы, постановления и правительственные указы, которые регулируют жизнь и взаимодействие граждан внутри конкретной страны.

Правовые инструменты предоставляют набор правил и механизмов для определения, защиты и регулирования прав и обязанностей людей и организаций. Они обеспечивают стабильность, предсказуемость и справедливость в правовой системе, а также служат основой для разрешения споров и урегулирования конфликтов.

Применение правовых инструментов способствует укреплению правового порядка, защите прав человека, обеспечению справедливости и соблюдению правил и принципов, которые способствуют гармоничному сосуществованию и развитию общества.

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (МПЭСКП) является одним из ключевых международных положений и правовых инструментов, которые определяют права в области здравоохранения [2].

Принятый Генеральной Ассамблеей ООН в 1966 году, этот пакт признает фундаментальное право каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья. МПЭСКП устанавливает обязательства государств в области здравоохранения, направленные на обеспечение доступа населения к качественным медицинским услугам, включая профилактику, лечение и реабилитацию. Он подчеркивает важность предоставления медицинской помощи без дискриминации и обязательство государств по созданию условий, позволяющих каждому человеку осуществлять свое право на здоровье. Соблюдение универсальных принципов защиты прав личности, включая принцип равенства, является неотъемлемой частью реализации права человека на здоровье. Основные положения о запрещении дискриминации по различным основаниям прописаны в универсальных правовых актах о защите прав человека, таких как Статья 7 Всеобщей декларации прав человека и Статья 26 Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП) [3].

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) играет важную роль в разработке и рекомендации здравоохранительных норм и стандартов. Она предоставляет научную экспертизу и руководство странам-членам для эффективного реагирования на пандемию и предотвращения распространения инфекции. Во время пандемии COVID-19 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оперирует на основе своих юридических основ, которые определяют ее полномочия и обязательства.

Право на здоровье, которое признается в международных универсальных и региональных правовых документах в области прав человека, а также закрепленное в конституциях более чем 135 государств, является всеобъемлющим правом, охватывающим своевременную и должную медицинскую помощь, и другие важные компоненты охраны здоровья. Впервые право человека на здоровье было сформулировано в Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ, 1946) и позднее получило более подробное определение в Статье 25 Всеобщей декларации прав человека (ВДПЧ, 1948) и Статье 12 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах (МПЭСКП, 1966) [4].

В последующих основных универсальных правовых договорах о защите прав человека были дополнительно уточнены права наиболее уязвимых групп населения на достижение наивысшего возможного уровня здоровья.

Согласно большинству международных правовых актов о защите прав человека, обязательство использования всех доступных ресурсов является неотъемлемой частью права на здоровье. Это включает техническую и финансовую поддержку со стороны государств для обеспечения реализации права на здоровье. Принцип максимально возможных ресурсов выражается, например, в Алма-Атинской декларации (1978) и Оттавской хартии по укреплению здоровья (1986) [5].

Это обязательство также предполагает привлечение частного сектора, включая частные медицинские учреждения и лаборатории, для обеспечения населения услугами здравоохранения в чрезвычайных ситуациях. Например, в Испании и Великобритании были задействованы частные медицинские организации для обеспечения доступности медицинской помощи.

В заключение, международные правовые инструменты играют важную роль в защите прав человека во время пандемии COVID-19. Право на здоровье, признанное в международных договорах и конституциях многих стран, является всеохватывающим правом, которое обеспечивает доступ к своевременной и надлежащей медицинской помощи.

Во время пандемии, правовые инструменты позволяют государствам принимать необходимые меры для ограничения распространения вируса, однако эти меры должны быть соразмерными и не нарушать основные права и свободы человека. Международные правовые органы, включая Верховного комиссара ООН по правам человека, играют важную роль в мониторинге и оценке соблюдения прав человека во время пандемии.

Одним из важных аспектов защиты прав человека во время пандемии является принцип недискриминации. Международные правовые акты запрещают дискриминацию по любым основаниям и требуют равного доступа к медицинской помощи для всех [6].

Особое внимание должно быть уделено уязвимым группам населения, чтобы их права и потребности не оставались без должного внимания.

Важно отметить, что реализация прав человека во время пандемии требует сотрудничества и взаимодействия между государствами, международными организациями и гражданским обществом. Только совместными усилиями мы можем обеспечить защиту прав и благополучие всех людей во время этого глобального вызова.

В целом, международные правовые инструменты предоставляют фундаментальные принципы и нормы для защиты прав человека во время пандемии COVID-19. Они служат ориентиром для действий государств и международных органов, помогая сохранить баланс между обеспечением общественной безопасности и защитой основных прав и свобод человека.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Рязанов, Евгений Енкирович. "Договор как правовой инструмент реализации прав граждан." Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Юридические науки 2 (2009): 103-106.
2. Кузнецов, В. И. "Пакт об экономических, социальных и культурных правах." Московский журнал международного права 1 (2021): 73-78.
3. Абдуллин, Адель Ильсиярович. "70 лет Всеобщей Декларации прав человека." Вестник экономики, права и социологии 4 (2018): 291-293.
4. Абашидзе, Аслан Хусейнович, and Владислав Сергеевич Маличенко. "ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ ГАРАНТИЙ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19." Право. Журнал Высшей школы экономики 4 (2022): 155-183.
5. de Leeuw, Evelyne. "Межсекторальное взаимодействие, политика и стратегическое руководство в здоровых городах Европы." Панорама общественного здравоохранения 1.02 (2015): 183-191.
6. Беляев, С. "Общие тенденции развития международно-правового противодействия дискриминации."

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 6-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-6

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-6

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz